

QUBLA ARALBOYI REGIONINDA BIOLOGIYALIQ HÁR TÚRLILIKTI SAQLAW HÁM TURAQLI RAWAJLANIW MASHQALALARI

Seytmuratov Azamat Qutlmuratovich
Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753238>

Annotatsiya: Qubla Aralboyı aymağı Oraylıq Aziyadağı ekologiyalıq jaqtan eń sezgir regionlardan biri bolıp esaplanadı. Aymaq biologiyalıq hár túrlilik, suw resursları hám endemik ekosistemalar kózqarasınan úlken áhmietke iye. Keyingi on jıllıqlarda Aral teńiziniń qısqarıwı, suwdiń shorlanıwı, awıl xojalıǵı hám sanaat jumısı nátiyjesinde aymaqtaǵı ekosistemalardıń turaqlılıǵı buzılǵan. Bul maqalada Qubla Aralboyı aymaǵındaǵı ekologiyalıq mashqalalar, olardıń nátiyjesinde júzege kelgen biologiyalıq hár túrliliktiń azayıwı hám aymaqtı turaqlı rawajlandırıw boyınsha usınıslar tallanadı.

Kalit soʻzlar: Qubla Aralboyı, biologiyalıq hár túrlilik, ekologiyalıq mashqalalar, suw basseynleri, topıraq shorlanıwı, endemik túrler, turaqlı rawajlanıw, invaziv túrler, ekologiyalıq monitoring, ekosistema tikleniwi.

Annotation: The South Aral Sea region is one of the most environmentally sensitive regions in Central Asia. The region is of great importance in terms of biodiversity, water resources, and endemic ecosystems. In recent decades, the stability of the region's ecosystems has been disrupted due to the shrinking of the Aral Sea, water salinization, and agricultural and industrial activity. This article analyzes the ecological problems in the South Aral Sea region, the resulting decline in biodiversity, and proposals for sustainable development of the region.

Keywords: Southern Aral Sea region, biodiversity, ecological problems, water bodies, soil salinization, endemic species, sustainable development, invasive species, ecological monitoring, ecosystem restoration.

Kirisiw

Qubla Aralboyı aymaǵı tábiyǵıy hám ekologiyalıq jaqtan siyrek ushırasatuǵın aymaqlardan biri bolıp, onıń geografiyalıq jaylasıwı hám klimatı regiondaǵı ekosistemalardıń ózine tánligin belgileydi. Aymaqta shor hám yarım shor suw basseynleri, shól hám dala zonaları bolıp, bul hár qıylı ósimlik hám haywan túrleriniń jasaw ortalıǵı sıpatında úlken áhmietke ie. Aral teńizi hám onıń átirapındaǵı dáryalar, kóller hám ıǵallıq zonaları biologiyalıq hár túrlilikti saqlaw ushın oraylıq rol atqaradı. Keyingi yarım ásir ishinde Aral teńiziniń keskin qısqarıwı region ekologiyasına ayrıqsha tásir kórsetti. Suw kóleminiń azayıwı nátiyjesinde suw basseynleri shorlanıp, endemik balıq túrleri hám suw quslarınıń populyaciyası sezilerli dárejede azaydı. Kóplegen túrler jasaw ortalıǵınıń tarayıwı sebepli aymaqtı taslap ketti yamasa joq bolıp ketiw qáwpi astına tústi. Sonıń menen birge, aymaq xalqı tiykarınan awıl xojalıǵı menen shuǵıllanıwı nátiyjesinde suw resursları ústinen artıqsha júk payda

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

boldı, agroximiyalardan paydalanıw bolsa topıraqtıń ónimdarlıǵın tómenletip, suw basseynlerin patasladı.

Qubla Aralboyı ekologiyalıq, sociallıq hám ekonomikalıq jaqtan bir-biri menen tıǵız baylanısqan mashqalalarǵa dus kelmekte. Ekologiyalıq mashqalalar aymaqtıń turaqlı rawajlanıwın toqtatpaqta hám xalıqtıń densawlıǵına da unamsız tásir etpekte. Sol sebepli aymaqta biologiyalıq kóptúrlilikti saqlaw, suw hám topıraq resursların aqılǵa uǵras basqarıw jáne ekologiyalıq turaqlılıqtı támiyinlew áhmiyetli wazıypa esaplanadı.

Aral teńiziniń qısqaırıwı nátiyjesinde aymaqtaǵı suw basseynleri shorlanıp, suw haywanları hám ósimlikleriniń jasaw ortalıǵı sezilerli dárejede taraydı. Endemik balıq túrleriniń sanı azayǵan, suw quslarınıń populyaciyası qısqaıradı, ayırım túrler aymaqtı taslap ketedi. Bul process biologiyalıq hár túrliliktiń azayıwına alıp kelmekte.

Awıl xojalıǵı jumısı ekologiyalıq mashqalardı jáne de kúsheypekte. Suwǵarıw sistemalarında artıqsha suw isletiledi, mineral hám ximiyalıq elementlerden artıqsha paydalanıw topıraq ónimdarlıǵın tómenletedi hám suw hawızlerin pataslandıradı. Sanaat shıǵındıları, metall hám ximiyalıq zatlar da topıraq hám suw resursların pataslandıradı. Aymaqqa kirip kelgen invaziv túrler jergilikli ekosistemalar menen básikeylesip, endemik túrlerdiń sanın kemeytedi.

Tómenдеgi keste aymaqtaǵı tiykarǵı ekologiyalıq mashqalalar hám olardıń aqibetlerin kórsetedi:

1-keste

Mashqala túri	Sebebi	Aqibetleri	Tásir kórsetken túrler / ekosistemalar	Usınıs etilgen sharalar
Suw basseynleriniń shorlanıwı	Aral teńiziniń qısqaırıwı, artıqsha suw isletiw	Balıq populyaciyasınıń azayıwı, quslar jasaw ortalıǵınıń tarayıwı	Endemik balıqlar, suw qusları, suw ósimlikleri	Ekosistemanı tiklew, suwdı únemlew texnologiyaların engiziw
Topıraqtıń shorlanıwı	Suwgariwda mineral hám ximiyalıq zatlardan artıqsha paydalanıw	Topıraq ónimdarlıǵınıń tómenlewi, ekosistema degradaciyası	Awıl xojalıǵı ekosistemaları, ósimlikler	Organikalıq diyqansılıq, agrotexnologiyanı modernizaciyalaw
Sanaat shıǵındıları	Ximiyalıq zatlar, metall shıǵındıları	Suw hám topıraq pataslanıwı, haywanlar sanınıń azayıwı	Jergilikli ósimlik hám haywanlar	Sanaat shıǵındılarınıń qadaǵalaw, ekologiyalıq monitoring
Invaziv túrlerdiń kirip keliwi	Global transport hám insan iskerligi	Jergilikli túrler menen básikeylesiw, endemik túrler sanınıń azayıwı	Endemik balıqlar hám ósimlikler	Tábiyiy ortalıqtı qadaǵalaw, invaziv túrlerdi sheklew

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Aymaqtıń turaqlı rawajlanıwı ushın ekologiyalıq monitoring sistemasınıń rawajlandırılıwı, qáwip astındaǵı túrlerdi qorǵaw hám suw resurslarınan aqılǵa uǵras paydalanıw zárúr. Shóllengen ayaqlarda jergilikli ósimliklerdi qayta egiw, suw basseynerin tiklew hám xalıqtıń ekologiyalıq sawatlılıǵın arttırıw aymaqtıń turaqlı rawajlanıwına járdem beredi. Awıl xojalıǵı texnologiyaların modernizaciyalaw, organikalıq diyqanslılıq hám suwdı únemlew usılların keńnen engiziw ekologiyalıq mashqalalardı azaytadı. Sonıń menen birge, xalıqaralıq birge islesiw arqalı regionallıq ekologiyalıq strategiyalardı islep shıǵıw úlken áhmiyetke iye, sebebi Aral teńizi menen baylanıslı mashqalalar mámleketlik shegaralardı qaramastan payda boladı.

Juwmaq: Qubla Aralboyı aymaǵında biologiyalıq kóp túrlilikti saqlaw hám ekosistemalardı tiklew kompleksli ilajlarsız imkansız. Suw resursların aqılǵa uǵras basqarıw, ekologiyalıq monitoringti rawajlandırıw, tábiyattı tiklew hám xalıqtıń ekologiyalıq sawatlılıǵın arttırıw arqalı aymaqta turaqlı rawajlanıw hám tábiyiy ortalıqtı saqlaw múmkin. Turaqlı rawajlanıw ilajların engiziw aymaqtıń ekologiyalıq, sociallıq hám ekonomikalıq potencialın arttırıwǵa xızmet etedi.

Adabiyotlar

1. Shodimetov Yu. Ijtimoiy ekologiyaga kirish. T.: «O'qituvchi». 1994.
2. Holmo'minov J. Ekologiya va qonun. T.: «Adolat», 2000.
3. Egamberdiyev R, Eshchonov R. Ekologiya asoslari. T.: «Zar qalam», 2004.
4. Ergashev A. Umumiy ekologiya. T.: «O'zbekiston», 2003-y.
5. Ergashev A., Ergashev T. Agroekologiya. T.: «Yangi asr avlodi», 2006.